

CARTA

QUE ESCRIBE UN ESTREMEÑO

MANIFESTANDOLE A SU NOVIA.

LO QUE HA VISTO EN LA CIUDAD DE CADIZ.

Yo me alegraré, Frasquilla,
que al recibo de estas letras;
te jalles retotolluda,
en compañía de Josefá.

Yo acá queo bueno, sin ningun pesar:
viendo muchas cosas en esta ciudad.

Has de saber cielo mio,
que en cuanto á Cádiz llegamos,
no estábamos en la mar,
así que en tierra saltamos.

Los seis mil chorizos y los mil jamones
en un instantico se hicieron doblones.
Mas qué tierra esta! si vieras Frasquilla,
toicas sus cosas causan maravilla.

Al momento que es de dia
se abre la puerta del mar,
escuchame un rato atenta
que te la voy á pintar.

Entran los gallegos toditos cargados
con unas canastas llenas de pescado.

Van con las palancas,
marchando al compas,
con cada sombrero
que pesa un quintal;

Otra clase de gallegos
se ocupan en la verdura;
que gritos pegan! que voces!
como riñen! cual se apuran!

Otros de los dichos,
llevan del cabresto
su mulo, en que llevan
el agua del Puerto.

Un sevillanico va con su canasto
diciendo locero, loza por zapatos.

Otro va diciendo, leche;
otro vendiendo arropias;
otro rosquetes, merengues,
otro aceitunas partias.

Otro va diciendo con buen salerillo:
aliñar tinajas, platos y lebrillos.
Luego mas adelante se ve en el Boquete
pan, vino, galletas, pipas y molletes.

Es la calle nueva un pasmo;
escucha lo que hay en ella:
gente de Málaga mucha,
de Algeciras y Marbella.
Gente de Sevilla, gente de Estepona,
gente de Valencia y de Barcelona.

Distintos sugetos, muchos traficantes,
muchos tramoyistas,
que eso anda abundante.

La calle de Juan de Anda
me dejó todo pasmao:
que terciopeló! Que seda!
Qué géneros tan bordaos!
Qué blondas tan guapas!
Qué ricos capotes, que buenos tisúes!
y que pañolones!

Que buenas gorretas
para los muchachos, con que bórdaduras,
y que mamarrachos!

La calle Ancha es un dije;
la lamea una belleza;
la plaza de San Antonio
el trono de la majeza.

Está por los laos de pilares llena,
y en cuatro columnas tiene dos caenas.
Y tiene una luna que causa desvelo,

porque crece y mengua como la del cielo.

No te quiero decir nada
tocante á las madamitas,
que marchan por dicha plaza
lo mismo que pajaritas.

Qué ricos mantones! que bellos zapatos!
Qué brazos de fuera! que talles tan altos!
Qué ricos pañuelos! y que camisitas!
que pelos cortaos, y que rebonitas!

Tambien van otros majitos,
vestidos con tal placer,
con sus carzones ceñidos
desde el pecho hasta los pies.

Però este vestido va tan ajustado,
que es lo que me tiene muy maravillado.

Porque al ajustarse tanto se sofocan,
que han de echar un dia la giel por la boca.

Por estos barrios de arriba,
lo que se escucha y se ve,
unos ojadres y ojadras:
otros vamos al café:
agua de cebada, nieve, quien refresca?
Esterado fino, rico de Valencia.

Rico pan de leche; garbanzos tostados;
otro dice amigo, hay algun mandado?

De la aficion de los toros,
que en esta tierra se ve,
por mas que decirte quiera,
muy corto me quedaré

Si vieras los ciegos con la papeleta,
vende cada uno mas de una peseta.

El dia de toros que hay de rosqueteros!
lo menos se juntan cien avellaneros.

Es una delicia el ver
aquella plaza tan linda,
no hay placer que no se muestra,
ni gusto que no se brinda.

Qué buenos ropages! que cuerpos garbosos
qué buenas muchachas y que lindos mozos!

Que buenos toreros! y que picadores!
qué buenas espadas! todos son primores,

El contento de los toros
que se ve en esta ciudad,
es mas que decirse puede,
y su gusto sin igual.

Una muger que nunca de pan se harta,

y para los toros no le falta plata.

Un dia de toros faltó
á una el dinero,
y al pobre marido
le vendió el sombrero.

Fuí á ver la comedia un dia:
qué cosa tan buena estaba!
qué bien tocaba la orquesta!
que tonadilla cantaban!

Qué iluminaciones! qué representar!
que medir el verso! qué buen accionar!

Qué buenos vestidos que todos sacaban!
qué gracia tenian cuantos alli estaban!

Habia merengues, café y neveria,
hojadres, pasteles, cuanto se queria.

Si te miento la retreta,
bien se que te has de admirar,
porque cuanto allí se vé es cosa particular.

En la misma plaza rompe este deleite
con bombo, platillos, trompa y clarinete.

Por su orden toca cada uno,
y sin que le toque, no se va ninguno.

Cuando mareha la retreta;
tanta es la gente que va,
que solo en ver el bullicio,
cualquiera se pasmará.

Al son de la orquesta,
y al son de las cajas,
marchan de bracero
los majos y majas.

Allí hay mil obsequios,
allí hay mil faores,
allí hay mil requiebros,
allí hay mil primores.

Todos son celillos, todas son firmezas:
esto es lo que pasa en dicha retreta.

Voy á pintarte la plaza
de San Juan de Dios, y oiras
cuanto allí pasa y se vende,
que nada te he de ocultar.

Los puestos de fruta me dejan pasmado:
qué primor! que aseo! todo que arreglado!
venden dicha fruta con tan buen estílo
que mueve al comprarles tan solo de oirlos.

Uno dice, á cuatro brebas,
otros á dos cuartos mayuelos,

otro á tres cuartos manzanas,
que de la Palma vinieron.

A cuatro ciruelas,
uvas doy á cuatro,
á veinte el buen queso,
peras á ocho cuartos.

Tambien doy á ocho los ricos frijones;
á cala sandías, que buenos melones.

Otro dice: turrón bueno,
alfajor muy rico á prueba;
otro, peros de Monturque:
otro, á cuarenta la nueva.

A seis cuartos jigos negros para el pecho
mis malacatones son de almivar hechos.

Garbanzos tostados, ricas avellanas,
vayan á peseta cocos de la Habana.

Los puestos de la ortaliza,
no admiten mayor censura
por el arreglo que tienen.
eu colocar su verdura,

Aquí los tomates, allí los pepinos,
acá las cebollas, y allá el lechuguino.
Allá el colinabo, lá col, la ensalada,
la calabacilla blanca y colorada.

Lechuga, abichuela: nabos, sanaorías,
berros, berengenas, pimiento, chicoria.

A otro lado encontrarse suele,
gente que escribirte pueda
todo cuanto tu quisieras,
si es bueno y anda moneda.

Veras mil mesillas con alfilereros;
hevillas, navajas, peines, canu'eros.

Escarmentadores, cuchillos, tijeras,
cordones y estuches para faltriqueras,
buenos peinecillos, disteñaindo anzuelos
y para las viejas ricos espejuelos,

Me fui á la carnicería;
el orden es especial,
y el despacho de la carne
es muy digno de alabar.

Uno media libra, otro gorda quiero:
otro tres de vaca; media de carnero.

No se como tienen en los hombros cabeza
para tantos gritos y tanta simpleza.

Luego independiente verás con primor
tablas de chorizos, tocino y jamón.

Y lo que mas me ha gustado,
de todo cuanto aqui veo,
es el primor de la patria.
el gobierno y el aseo.

En ninguna calle se echa porqueria:
y el que tal echara ya se guardaria.

Se barre, se riega, con gusto eficaz,
que á la salud importa y á la vecindad.

Andan carros y borricos
en la limpieza encargados,
y á cada barrio le ponen cierto dia señalado
Llegan á la puerta dichos basureros.
diciendo: basura, bajarla ligero.

Si vieras. Frasquilla, bajar las mugeres
con tiestos, espuertas, canastos, reondeles.

Bajaba una vieja, y de un resbalon
derramó la espuerta y se escalabró.

Viva ciudad tan insigne,
que es muy digno de alabar,
porque en todo el mundo otra
como ella no se hallará

De noche farolas en todas las calles,
que la maldad estorba y el transito abre.

Patruyas rondando que á nadie fatigán,
al bueno acompañan y al malo castigan.

Casa de Misericordia,
que es el hospicio nombrado,
allí la huérfana acude,
y el joven desamparado.

Háy buenos bordados, fábricas muy finas
oficios decentes y buenas doctrinas.

Velan los señores, que esto mucho alienta,
pues hasta los niños ya saben de imprenta.

Allí halla amparo la anciana,
bien el viejo desvalido,
y la dama escandalosa
paga allí su merecido.

Vivan los que celan con tal devocion,
tambien los que ayudan su contribucion.

Bendita la casa de la Caridad,
y viva el Gobierno de aquesta ciudad.

De la puerta de Tierra y muelle,
que contarte solo falta,
y así vendré á concluir
por donde empezó la carta.

La puerta de tierra es un pasmo, un dije

es placer, delicia, nadie aqui se aflije.
Buenas esplanadas, distintas salidas,
bateria? fuertes, buertas divertidas.

Todos los dias de fiesta
gran multitud de personas
salen unos á ver huertas,
y otros á sus merendonas;
otros salir suelen
á los ventorrillos,
en donde refrescan
con medios cuartillos.

Al cerrar las puertas
todos dentro se hallan,
y á tomar el fresco van á la muralla.

El muelle como te dije,
lo que en el pasa verás:
Camarada? va usted al Puerto?
mi falucho pronto está,

El otro responde:
quitate, embustero,
yo soy quien me largo:
quien viene al Bolero.

Dicen los de Rota,
todos á una voz,
vengan las canastas
que ya son las dos.

Mas allá los de Chiclana,
tambien se oyen gritar:
que se larga la falua
á Chiclana: andar, andar.

Aqui nadie juega
que son Chiclaneros,
larguen bote á bordo:
largo al trocadero.

Quien va á la Carraca?
quien va á la Bahía?

Puerto Real va largo:
embarca á la Isla.

Si te vas por tierra con los caleceros,
llegarás despacio y saldrás ligero.

Si te miento la Bahía
causa mil admiraciones,
desde la paz hasta ahora
lo que entran de embarcaciones.

Géneros distintos, azucar, cacao,
añil, plata, grana que estoy admirao.

La panaderia de aquesta ciudad

de dia y de noche no le falta pan.

La pescaderia
es muy abundante,
con una recoba de aves muy sobrante.

Hay botilleria.
resoli muy fino,
mas de cuatrocientas
tabernas de vino.

Una cosa me ha admirado,
que te lo voy á decir,
que es ver tanto mandadero
como anda por aqui.

Que tercios de ropa, que cajas de azucar,
que botas de vino blanco de Sanlucar.

Otros van cargados
de una cosa buena;
pues llevan dinero las talegas llenas.

Y por donde quiera se oye sonar
ruido de plata, que alegria da!

No tengo mas que decirte,
Frasquilla del alma mia.
quien te estima y ver desea
es tu Frascorro Migias.

Le darás memorias á padre Ramon,
á tu madre Cota,
á mi tio Anton.
á Bastiasanillo
el de Gualcanal,
á Juan el de Aylones
y al tio Tomas.

Dale memorias á Julia
y á Paquillo el turroneo,
y al banco del jerraor
y á la fragua del jerrero.

Al borrico cano,
al buey pajarito;
que los cuide
mi tio Benito,

A Dios, Frasca mia,
mi amor no te engaña,
es la mapa Cadiz,
de toda la España

Y el autor Suarez
pide con lealtad
perdon de las faltas.
y agur y mandar

FIN.

CARMONA:—1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas núm 4.